

ROSA CHAMORRO M.

**TEMA: LAS FORMAS DE INICIACION DEL PROCESO EN EL PROCESO
PENAL PANAMEÑO**

El Código Procesal Penal de la República de Panamá, aprobado mediante la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, contiene de forma clara y precisa **las formas a través de las cuales se da inicio al proceso**, estableciéndose como regla general que la acción penal es pública y se ejerce por el Ministerio Público, conforme lo dispone dicha excerta legal y que puede ser ejercida por la víctima en los casos y formas previstos por la ley.

Es importante precisar que el procedimiento penal en la República de Panamá, con ocasión de la implementación del nuevo modelo de juzgamiento penal establecido en la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, es estructurado en fases, a saber: fase de investigación, fase intermedia y fase de juicio oral. Adicionalmente, si bien, no es señalada como una fase del proceso, existe una etapa de cumplimiento, en la cual se verifica todo lo concerniente al cumplimiento de las penas impuestas.

No cabe la menor duda que el proceso inicia con el primer acto de investigación, siendo este la noticia criminal a partir de la cual se desarrollan una diversidad de actos encaminados a establecer aquellos presupuestos que pueden conllevar a la realización de una audiencia de imputación y que puede generar las subsecuentes fases o etapas del proceso.

Ahora conviene precisar, que por propia disposición de la ley se ha establecido que la etapa de investigación se divide en fase de investigación preliminar y fase de investigación formal, siendo que esta última esta orienta por la formulación de imputación. Esta aclaración es trascendente a los propósitos del presente ensayo, pues el Código Procesal Penal ha establecido de forma directa que las formas de inicio de la investigación preliminar pueden ser de oficio, por denuncia o por querrela.

En consecuencia, **las formas de iniciación del proceso en el Código Procesal Penal Panameño** pueden ser de **forma oficiosa, por denuncia o por querrela**. Es así que, una de las formas de iniciación del proceso lo constituye **la denuncia**, en aquellos casos de delitos que se consideran de persecución pública.

Sobre esta base conviene precisar que el Código Procesal Penal, ha establecido dos categorías de delitos que se consideran de acción pública, ubicando dentro de los mismos aquellos delitos que por su naturaleza y en consideración a los bienes jurídicos tutelados pueden ser considerados como perseguibles de oficio, como por ejemplo los delitos de homicidio, robo, delitos relacionados con droga, entre otros. Así mismo, determina este cuerpo legal otra categoría que denomina de acción pública pero dependientes de instancia privada; que vienen referidos con la circunstancia especial y diferenciadora concerniente a que, si bien pueden ser perseguibles de oficio por el Ministerio Público, requieren como condición necesaria que la parte ofendida haya presentado **denuncia**. Este es el caso de los delitos de acosos sexual y abusos deshonestos cuando la víctima sea mayor de edad; delitos contra la inviolabilidad del secreto y domicilio; estafa y otros fraudes; apropiación indebida; usurpación y daños; falsificación de documentos en perjuicio de particulares y; delitos de fraude de energía eléctrica o agua.

No podemos soslayar, que dentro de esta regulación el Código Procesal Penal establece una tercera categoría de delitos respecto a la regulación de la acción penal y en consecuencia que incide en la forma de iniciación del proceso, siendo que en este caso los denominados de acción privada, para denotar que en estas situaciones se hace necesario que la parte ofendida accione, o sea presente Querrela, de allí que exista necesidad por mandato de ley de acreditar igualmente la condición de víctima.

Vistas estas formas de iniciación del proceso, no podemos pasar por alto que las mismas están íntimamente ligadas a los conceptos de denuncia, querrela y acción penal, pues precisamente el Código Procesal Penal ha supeditado en algunos supuestos el ejercicio de la acción penal al cumplimiento de determinados requisitos en cuanto a la forma de iniciación del proceso.

A los propósitos del presente ensayo conviene resaltar que el Código Procesal Penal, conceptualiza al denunciante en principio como aquella persona que pone en conocimiento del Ministerio Público la ocurrencia de un delito investigable de oficio, pero a su vez establece que el mismo no es parte en el proceso y no está obligado a probar sus relato.

Por otra parte, este cuerpo legal establece de forma clara que las denuncias no requieren de formalidad o solemnidad alguna y que pueden ser inclusive anónimas, que pueden ser presentadas de forma verbal o por escrito, pero en este último supuesto de ser posible debe contener una relación circunstancial del hecho con indicación de los autores o partícipes, las víctimas, los testigos y cualquier información trascendente para la comprobación del hecho y su calificación legal.

Ninguna persona esta obliga a presentar denuncia en contra de sí mismo, su cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cuando los hechos estén protegidos por el secreto profesional. Aunado a ello, por mandato legal se impone la obligación de denunciar a las personas que en el ejercicio de las funciones o con ocasión de estas lleguen a tener conocimiento de un hecho delictivo de acción pública, entre los cuales se pueden señalar a los funcionarios públicos respecto a hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones; médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás profesionales de la salud, siempre que los hechos hayan sido conocidos en el ejercicio de sus funciones; contadores públicos autorizados y notarios públicos, respecto a infracciones que afecten el patrimonio o los ingresos públicos; personas que por disposición de la ley, por disposición de autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo o administración de bienes de una entidad respecto de los delitos que afecten este patrimonio y el hecho lo conozcan por el ejercicio del cargo.

Es importante tener en consideración que, si bien la denuncia no requiere mayor formalidad, en aquellas circunstancias en las cuales se exige la denuncia como requisito de procedibilidad, la persona deberá acreditar su condición de persona ofendida o víctima, pues así lo establece la ley. En caso que al momento de presentar la denuncia no lo haga el Fiscal deberá concederle el término de cinco días para que acredite la legitimidad para denunciar, de lo contrario por esta omisión deberá procederse al archivo de la acusa ante el incumplimiento de un requisito establecido por la ley.

Respecto a los supuestos de delitos en los cuales se supedita el inicio de la investigación y en consecuencia el ejercicio de la acción penal a la actuación de la parte afectada, en los mismos se hace la exigencia de la presentación de querrela, lo cual en la práctica es llamado querrela necesaria para diferenciarla de aquella situación en la cual a

pesar de tratarse de un delito de acción pública la víctima quiere coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal.

Respecto a la querrela necesaria consideramos importante resaltar que nuestra norma no regula mayormente la materia y se limita a señalar que en los casos de acción privada como lo son los delitos contra el honor, competencia desleal, expedición de cheques sin fondos y revelación de cheques empresariales, se requiere querrela de la parte ofendida. Es decir, la normativa del Código Procesal Penal no establece nada respecto a cómo se debe presentar esta querrela, por lo que en la práctica siguiendo los conceptos contenidos en la legislación anterior se ha tomado en cuenta que tal requisito se satisface cuando la persona ofendida comparece al Ministerio Público y acreditando su condición de víctima pone en conocimiento uno de los hechos previamente referidos, solicita se investigue y se imponga al responsable la sanción correspondiente. Conviene resaltar a tales propósitos que igualmente podrá conferir poder a un abogado para los fines antes mencionados, pero teniendo en cuenta siempre que deberá acreditar su condición de víctima.

En este tipo de delitos denominados de acción privada, el Código Procesal Penal sanciona la inactividad de la querrela, pues en caso que la misma cese en sus actuaciones o desista de la querrela, el Ministerio Público deberá abstenerse de ejercer la acción penal.

En conclusión, **las formas de iniciación del proceso en el Código Procesal de Panamá**, son de oficio, por denuncia y por querrela, siendo que las mismas han sido establecidas en base a los distintos bienes jurídicos que son objeto de tutela en el Código Penal, de allí que, atendiendo al tipo de delito frente al cual se esté se podrá ubicar en una de estas formas.